

ЎЗБЕК КЛИПЛАРИДА МАТН, МУСИҚА ВА ТАСВИРИЙ ЕЧИМ МУТАНОСИБЛИГИ.

Анвар Джўраевич Адиллов

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти,

“Овоз режиссёрлиги ва операторлик маҳорати”

кафедраси ўқитувчиси

e-mail: anvarjuraevich@gmail.com

Аннотация: Мазкур мақолада ўзбек клипларида операторлик иши, маҳорати, фан-техника имкониятлари билан бадиий ижоднинг ўзаро уйғунлашуви принципларидан келиб чиққан ҳолда, республикада яратилаётган клипларнинг миллий эстрада санъатимиздаги ўрни ва аҳамиятини илмий асосда холисона таҳлил қилиш, бу борада юзага келган камчиликларнинг сабабларини аниқлаб, таклиф-мулоҳазаларимизни ўртага ташлашдир.

Калит сўзлар: санъат, кино, режиссура, бадиийлик, образлилик, маҳорат, рассомкинооператор, эффект, ракурс, ёруғлик-ранг, композиция.

СООТНОШЕНИЕ ТЕКСТОВОГО, МУЗЫКАЛЬНОГО И ОБРАЗНОГО РЕШЕНИЯ В УЗБЕКСКИХ КЛИПАХ.

Анвар Джураевич Адиллов

преподаватель кафедры “Звукорежиссуры и операторского мастерства” Государственного института искусств и культуры Узбекистана

e-mail: anvarjuraevich@gmail.com

Аннотация: В данной статье, исходя из принципов взаимодействия художественного творчества с работой оператора в узбекских видеоклипах, навыков, научных и технических возможностей, я объективно анализирую роль и значение созданных в нашей республике музыкальных клипов в нашей отечественного эстрадного искусства на научной основе определить причины возникших в связи с этим недостатков и поделиться своими предложениями и замечаниями.

Ключевые слова: искусство, кино, режиссура, художественность, образность, мастерство, художник, кинооператор, эффект, ракурс, колорит, композиция.

PROPORTION OF TEXT, MUSIC AND IMAGE SOLUTION IN UZBEK CLIPS.

Anvar Juraevich Adilov,

Teacher of department

“Sound direction and cameraman skill”

of Uzbekistan State Institute of Arts and Culture

e-mail: anvarjuraevich@gmail.com

Abstract: In this article, based on the principles of the interaction of artistic creativity with the work of the cameraman in Uzbek music videos, skills, scientific and technical possibilities, I will objectively analyze the role and importance of the music videos created in our republic in our national pop art on a scientific basis, determine the causes of the shortcomings that have arisen in this regard, and share our suggestions and comments. is to throw.

Keywords: art, cinema, directing, artistry, imagery, skill, Art Directors, cameraman, rakurs, compozision, effect.

КИРИШ

Санъат инсоният эътиқодини бут, иймонини мустаҳкам қилувчи, қаноат, рухий осойишталик улашувчи қалб кўзгусидир. Бу куч орқали инсон қалби ва тафаккурига бевосита таъсир ўтказиш мумкин. Шундай экан, санъатнинг ҳар бир тури кишиларни маънан поклайди.

Ўзбек санъати азал-азалдан нафақат Шарқ, балки, бутун жаҳон санъатида ўзининг бетакрор намуналари билан юксак эътирофга сазовор бўлган. Айниқса, санъатнинг қўшиқчилик соҳасисиз кундалик ҳаётимизни тасаввур этиш жуда мушкул. Чунки, яхши қўшиқ кишида рухий енгиллик бахш этади, ташқи дунёга эстетик муносабатда бўлишни шакллантиради, қолаверса, тарбиявий жиҳатдан таъсир этиш хусусиятига ҳам эга.

Ўзбек миллий санъати тарихида шундай буюк инсонлар ўтган-ки, улар куйлаганда юракларга алла қандай ором кирган, халқ уларнинг қўшиқларини жон қулоғи билан тинглаган. Мулла Тўйчи Муҳаммедов, Жўрахон Султонов, Маъмуржон Узоқов, Комилжон Отаниёзов, Орифхон Хотамов, Фаҳриддин Умаров сингари уста халқ ҳофизлари шулар жумласидандир. Айнан мана шу инсонларнинг машаққатли меҳнатлари, юксак иқтидорлари туфайли миллий қўшиқчилик санъатимиз ўзининг энг юқори чўққисига кўтарилган.

Буюк аллома Сайфи Саройи ўзининг “Васф ул-шуаро” асарида шоирларни мажозий маънода уч турга бўлиб, уларни булбул, тўти ва зогга қиёслайди. Агар биз ҳам санъаткорларга нисбатан ҳам худди шундай қиёслов белгилайдиган бўлсак, уларга булбул, какку, чумчуқ дея таъриф берамиз ва биз юқорида номларини зикр этиб ўтган устоз санъаткорларимизни ҳеч иккиланмай биринчи тоифа вакиллари, яъни булбуллар деб айта оламиз. Масалан, Таваккал Қодиров ижросидаги “Райҳон”, Фаҳриддин Умаров ижросидаги “Эй муҳаббат”, Ҳалима Носирова ижросидаги “Чаман ичра” сингари қўшиқлар ҳамон ўлмас наволар сифатида баҳоланиб келинмоқда. Бирок, бугунги кунда миллий қўшиқчилик санъатимизнинг эстрада

йўналишида ижод қилаётган шундай қўшиқчилар пайдо бўлган-ки, уларнинг ижоди борасида гап кетганда уларга нисбатан “хофиз”, “хонанда” сингари атамаларни қўллашга бироз иккиланиб қоласан киши.

УСУЛЛАР

Уларни юқорида келтирилган тоифаларнинг учинчиси, яъни чумчуққа қиёслаш тўғрироқ бўларди. Негаки, чумчуқ қанчалик “чиройли куйлаяпман” - деб мактанмасин, барибир уни булбул деб айта олмаймиз. Қолаверса, чумчуқларнинг сайраши жуда тез инсонлар медалига тегади. Биз бекорга бу гапларни таъкидлаётганимиз йўқ. Сабаби, сўнги йилларга эстрада йўналишида ижод қилаётган, одамларнинг руҳиятига, маънавиятига эмас, оний кайфиятларига, сезгиларига таъсир қилиш билан қониқиш ҳосил қилаётган ёки ўз нафсонияти йўлида жон олиб, жон бераётган қўшиқчиларимизнинг энгил-елпи оҳ-воҳлари ҳам айнан мана шу чумчуқларнинг сайрашини эслатади. Бундай қўшиқлар тингловчиларнинг ғашига тегади ва жуда қисқа фурсатларда унутилиб кетади. Боиси, уларнинг на матни ва на куйида маъно бор. Ижрога-ку умуман тўхталмаса ҳам бўлаверади. Биз бу гаплар билан ўзбек замонавий миллий қўшиқчилик санъатини ерга уриш ва ёки унинг устидан қора чизиқлар тортиш ниятида эмасмиз. Аммо минг афсуски, соҳанинг бугунги ҳолатига ачинмасдан иложимиз йўқ.

Барчамизга маълумки, томошабин қўшиқчига эргашади ва ўзгача нигоҳ билан қарайди. Айнан қўшиқчилик санъатидаги клипларга эътибор берайлик. Ҳозирда қўшиқларга олинаётган аксарият клипларни кузатар эканмиз, тасвирий ечимдаги нўноқликларнинг, матндаги саёзликларнинг гувоҳи бўламиз.

НАТИЖАЛАР ВА МУНОЗАРА

Бугунги кунда тасвирга олинган клипларда тасвирий ечим ва матнлар номутаносиблигини кўриб беихтиёр клипмейкер, операторлар қаерга қараётган экан деган савол туғилади. Айни кунда деярли барча қўшиқлар клипларида гўзал қизлар, уларнинг экзотик қарашларини бот-бот кўрамиз. Ваҳоланки, қўшиқ

матни айрилиқ, дард-алам ёки бошқа мавзуларни акс этдирид турганда, экранда ғарбона либосдаги қизлар, европача нигоҳлар тасвирланади. Санъаткорлар ўз иқтидорига ишонмаганликлари учун гўзал қизлар орқали томошабинлар эътиборини тортишга ҳаракат қилаётгандек туюлади. Бу борада оператор маҳорати катта аҳамиятга эга.¹

Хонанда О.Муталхўжаевнинг “Роббим менга ёр ато эт” кўшиғига олинган клипга эътибор берайлик. Кўшиқ сўзлари қуйидагича:

Тангрим менга ёр ато эт,
Кўзларимга қувонч тўлсин.
Латофати дилга ором,
Вафосига ишонч бўлсин.

Шундай мазмун ифодаланган кўшиқ клипида эса ярим яланғоч кийимдаги қиз хонанда йигит билан кўшиқ якунига қадар қўл ушлашиб сайр қилишиб юради. Демак йигитга Шарқ аёлларига хос бўлмаган кийимдаги қиз – ёр керак экан-да, деган ўйга толади киши. Бундай кийимдаги қизнинг вафосига ким ишонч билдира олади? Бундан ташқари кўшиқда хонанда тангридан ёр сўраяпти. Аммо клипда О.Муталхўжаев қизнинг кўлидан тутиб, аллақачон ўз ёрига айлантиргандек айланиб юрибди. Клипда тасвирий ечим ва матн номутаносиблигини юқоридаги ўринлар исботлаб турибди.

А.Олимов ижросидаги “Озор-озор” кўшиғига олинган клипни кўрар эканмиз, “озор-озор, берма қалбимга озор...” каби жумлани эшитамиз. Ваҳоланки клипда иштирок этаётган қиз иштирокчи болага ҳеч қандай озор бераётгани йўқ, балки ўзи оддий меҳмонхона ишчиси бўлса-да, меҳмонхонага ташриф буюрган қизнинг кийимларини кийиб олиб, йигит олдидан у ёқ бу ёққа

¹https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=i_O1s8IAAAAJ&citation_for_view=i_O1s8IAAAAJ:Y0pCki6q_DkCCreative researches of young cameramen on the creation of graphic image in modern uzbek feature films
M Ikboljon, KS Tirkashaliyevich

ўтади. Унинг либослари ўбек менталитетига умуман мос келмайди, хатти-ҳаракатларида ҳам асл ўзбек қизларига хос бўлмаган жиҳатлар кўринади. Қўшиқ сўзларига мос бўлмаган тасвир ҳафсалани пир қилади.

Бугунги кунда барча санъат соҳалари қаторида қўшиқчиликка ҳам ижодий эркинлик берилди. Натижада санъат аҳли истаганча ижод қилиш имконига эга бўлди. Албатта бу ижобий ҳолат. Аммо гуруч курмаксиз бўлмайди. Бу эркинликлардан саводсизларча фойдаланаётган қўшиқчи-хонандалар, клипмейкерлар, операторлар йўқ эмас.

Қўшиқчи Тамилланнинг “Ошиқ Мажнун” қўшиғи асосида ишланган клипни кўриб ўзингни полизга тушиб қолгандек ҳис қиласан киши. Қўшиқ матнида дилига озор берган ошиқ йигитга бўлган муносабат ифодаланган. Аммо тасвирда умуман бошқа ҳолатлар: бир уюм тарвуз устида ёнбошлаб қўшиқ айтаётган хонанда қиз... тасвирда дард-алам, айрилиқ ифодаси қани? Қўшиқ тарвуз ёки қалампир ҳақида эмас-ку.

Ёш хонанда Бунёдбек Саидов ижросидаги “Миллион-миллион қизлар бор” қўшиғига ишланган клипдан бирон мантиқ топиш анча мушкул иш. Ўйлаб кўринг бир йигит машинада кетаяпти. Гўзаллик салонининг олдидан ўтаётган бир пайтда мижозини пардоз қилаётган салон ходимаси машина орқасидан югуриб кетса. Кейин эса шифохонадан бир қиз, стюардесса қиз, официантка қиз, қўйингки йўлда учраган барча касбдаги қизлар хонанда йигитнинг машинаси орқасидан зир югуришади. Машина бир жойга тўхтагандан сўнг йиғилган барча қизлар машина ойнасига ёпишиб олишганча хонандага турли қарашлар билан боқишиб машина ойнасини очишни истаб ялинишади. Бунёдбек Саидов эса қўшиғини куйлашда давом этади:

Миллион, миллион, миллион,
Миллион, миллион қизлар бор,
Бир-биридан асал, шакар,
Новвот, ширин қизлар бор.

Кўшиқ матни саёзлиги етмагандек тасвирий ва бадий ечим ҳам клип талабларига жавоб бермайди. Ўзбек қизларининг обрўсини қадр-қимматини ерга урувчи мазкур клип томошабиннинг дилини хира қилади. Тасаввур қилинг, минглаб ўзбек қизлари бир йигитнинг орқасидан югуриб юришса-я. Яна барчаси кўлидаги ишларини ташлаб чопишади. Бунда ижодий жамоанинг паст савиядаги ижод намунасини кўриш мумкин.

Юқоридаги каби кўшиқларга ишлаган клипларни клип деб аташ бироз ноўрин. Барчасида қадди-қомати келишган, европача услубда кийинган, ғарбона кўзқарашларнинг гувоҳи бўлинади. Гўёки клипларни кўриб, модельерлик, гўзаллик танловини томоша қилаётганга ўхшаймиз. Ваҳоланки кўшиқ матни умуман бошқа тасвирий ечимни тақозо қилади.

Юқорида эътироф этилган клипларнинг аксарияти “ТВ марказ” телеканалида эфирга узатилади. Ҳозирги мусиқий шоу бизнесда ўзининг мухлислар аудиториясига эга бўлган ёш хонандалардан бири Муниса Ризаевадир. Унинг бир нечта ўзига хос кўшиқларига ишланган клиплар мавжуд. Сўнгги кунларда намойиш этилган “Секин-аста” кўшиғи асосида олинган клипни кўрган киши ҳайрон қолиши табиий. Ўзбек қизларига хос бўлмаган ҳолда куйланган кўшиқнинг клипида чет эл кўчаларида хонанда қайсидир йигитга “секин-аста юрагингга кириб бораман” қабилида кўшиқ куйлайди. Севган ёрига арата айтилган бу ижрода сўз ва тасвир уйғунлиги етишмайди. М.Ризаеванинг юқоридаги каби ғарбона, кўпол, экзотик хатти-ҳаракатларини оператор ўз назарияси ва амалиётларига бўйсундириб, клип олиш қоидаларига риоя этган ҳолда тасвирга олса мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Ота-бола кўшиқчи-санъаткорлар Равшан ва Фаррух Комиловларнинг “Ғайра-ғайра” дуэт шаклидаги кўшиғидан куйидаги парча ўрин олган:

Жононга бордим бир кеча,

Бир-бир босиб астагина.

Жонон ётар ноз уйқуда,

Юрак бўлди хастагина.

Ғайра-ғайра дам-бадам,

Оромижоним сан манинг.

Ғайра-ғайра дам-бадам,

Ширин забоним сан манинг.

Клип тасвирида эса бошқа манзара кузатилади. Бир из жазавага тушиб ўйинга тушмоқда. Камера қаршисида эҳтиросли қарашлар қилади. Ота-бола хонандалар эса бир қизга интилганча хониш қилишади. Қўшиқда тилга олинаётган жонон экрандаги қиз бўлса, ўзбек “жонон”ининг аҳволи қанчалар ачинарли. Тор шим, сочлари ёйилган, бир жойда туролмасдан рақсга тушаётган қиз – буларнинг барчаси бир-бирига ёпишмаган, қолипга солинмаган тасвирлардир. Бу клипда мантиқсизлик билан бир қаторда бадий тасвирий хатоликлар гувоҳи бўламиз. Ундан кўра миллий кийимдаги ўзбек аёлларини экранда кўрсатилса ва шулар орқали ўзбек томошабини қалбига кириб борилса мақсадга мувофиқдир.

Аслида клип қўшиқ мазмунига мос қисқа метражли фильм десак хато қилмаймиз. Шундай экан юқоридаги каби қўшиқларга олинган тасвирларни клип деб аташ ноўрин. Операторлар, клипмейкерлар нима иш билан шуғулланаётгани, клипнинг асл моҳиятини тушуниб етмаётгани ўйлантирарли ҳолдир. Улар матн ва тасвир уйғунлигига эътибор беришлари ва клип ишлашаётганда шулардан келиб чиққан ҳолда ёндашишлари керак.

Сўнгги пайтларда қўшиқларга суратга олинган клипларда хонандаларнинг ўзлари рол ижро этаётганликларини кузатиш мумкин. Актёрлик маҳорати етарли бўлмаган хонандаларнинг ижролари клип савиясини туширади.²

²https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=i_O1s8IAAAAJ&citation_for_view=i_O1s8IAAAAJ:_Qo2XoVZTnwC **CREATIVITY OF YOUNG DIRECTORS IN THE ART OF CINEMA, QUESTIONS OF SKILL**

MI Mamasadikovich

ASEAN Journal on Science & Technology for Development 39 (Vol 39,), 242-247

Хонанда Манзуранинг “Сеники бўлай” кўшиғи ёшлар орасида хит даражасига етди. Албатта бу хонанданинг ютуғи. Аммо кўшиққа олинган клип умуман талабларга жавоб бермайди. Манзуранинг атрофида тўрт-бешта йигит рок услубида рақсга тушишмоқда, хонанда эса улар орасида туриб олиб, гоҳ унисига, гоҳ бунисига ишваю ноз қилади. “Меники бўласиз, сеники бўлай” деган жумлаларнинг ўзиёқ ўзбек қизининг беҳаёларча куйлаши бўлса, хонанданинг кийиниш услуби ўзбекона қадриятларга мос эмас. Клипда ҳам шуларнинг кўзгудаги аксини кўрамиз. Тасвирий ечимда композицион қурилиш умуман кўзга ташланмайди. Тасвирий тафаккур, бадий етуклик, оператор маҳоратининг йўқлиги кўшиқнинг умри боқийлигига албатта таъсир ўтказди.

Бундай клипларнинг “болалаб” кетаётганлиги кўшиқчилик, операторлик санъатининг фожиаси деб биламан. Шу ўринда айтиб ўтиш лозим, томошабинга тақдим этилаётган клипларнинг барчаси ҳам тўлақонли эмас. Айрим ҳолларда клипнинг визуал сифати мукамал бўлса, бошқа бирида мусиқий асоси ёки шеърини матни саёз, кўп ҳолларда эса куй-оҳанглари Шарқ ва Ғарб мусиқасига тақлид натижасидир. Клипларни оммага саралаб уларнинг бадий ва тасвирий сифатини кўриб чиқувчи ҳайъат ташкил этилган. Республикамиз телевидениеси қошидаги мазкур гуруҳ таркибида фаолият кўрсатаётган мутахассислар кўригидан ўтган клиплар давлат телеканаллари орқали турли дастурлар давомида ухатилиб борилади. Ҳайъат қарори билан тасдиғини топмаган клиплар-чи, улар тақдирини нима бўлади деган ҳақли савол туғилади. Бундай кўринишдаги клиплар, хусусий тижорат телеканаллари орқали хилма-хил дастурларда бериб борилади. Намойиш учун хонанда ёки гуруҳ зарур бўлган харажатни қопласа бўлгани.

Шу ўринда ҳақли равишда клип талабларига риоя этилган ҳолда ишланган ижодий ишлар ҳам борлигини айтиб ўтиш жоиз. Таниқли хонанда Дилдора Ниёзованинг “Ота-она” кўшиғи асосида олинган клип матн, мусиқа ва тасвир уйғунлигини ўзида мужассамлаштирган. Кўшиқ ва клип ёшларга ота-она қадрини яна бир бор англати борасида ҳам катта аҳамиятга эга.

“Сахро” гуруҳининг “Саҳройингман” қўшиғига олинган клипни кузатар эканмиз, бошидан охирига қадар қиз ва йигитнинг машиналарда қувлашмачоқ ўйнаётганлигининг гувоҳи бўламиз.

Саҳройингман сенинг,

Зулматинг ёритай...

Жумлалари қўшиққа асос бўлиб хизмат қилган. Тасвирда эса ярим яланғоч кийимдаги йигит машинага ўтириб олиб, қизнинг машинаси орқасидан юради. Қиз эса машина деразасидан ярим белигача чиқиб олиб, йигитга табассумлар ҳадя этади. Ваҳоланки қиз йигит сўзларидагидек зулматда эмас, аксинча гўзал ҳаёт куршовида. Аслида тасвирда ҳаётнинг аччиқ-чучук синовларидан қийналиб турган қиз кўрсатилса клип мазмунига, бадиий ва тасвирий ифодасига имкон қадар тўғри урғу берилган бўларди. Ҳаётдан мамнун изнинг ҳаётига қандай илиб нур олиб кириш мумкин? “Саҳройингман, зулматинг ёритай” жумлаларидан сўнг сахро қачон зулматни ёритган каби саволлар билан клип якунига қадар бош қотади. Оператор клипда қаҳрамон ҳолатини, маънавий дунёсини кўп жиҳатдан очишга хизмат қилиш шарт. Клипни тасвирга олаётганда оператор тасвирий, мусиқавий, адабий заҳираларни бирлаштира олсагина клиплар муваффақиятли чиқади. Ракурс, нур каби бирликлардан аксарият ҳолларда ижодий ёндашув билан фойдаланилмаяпти.

Айни кунларда кўплаб клипларда матн ва тасвирнинг номутаносиблиги шоҳиди бўламиз. Қўшиқ сўзлари бошқа, тасвирда умуман бошқа мазмун ифодасини кўриш мумкин. Деярли барча клипларни томоша қилиб, санъаткорларнинг ўзларини турли ярашмаган либослар ва пардозлар билан кўз-кўз қилаётганилигини кўрамиз.

Санъат инсонни маънан комиллик сари етаклайди деган фикр бор. Юқорида қайд этилган каби клиплар ёш авлодга салбий таъсир қилади. Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Райҳона Ғаниеванинг “Қани” деб номланган қўшиғига

олинган клипда ҳам оператор-клипмейкерларнинг клип анъаналарига рия қилмаганлигини кўриш мумкин:

Қани, қани, мани

Туйғуларим-рим,

Шундайин бахт билан яшар қалбим...

Клипда қатор таниқли ва ёш актёрлар ижросидан фойдаланилган. М.Ражабов, Ш.Исроилов, А.Шодиева, А.Ражабов, Ш.Муҳамедова, З.Низомиддинова кабилар шулар жумласидандир. Клип давомида бу актёрлар турли ҳолатларда пайдо бўлади. Масалан, Шукрулло Исроилов ва Ҳалима кинозалда ёшига номуносиб тарзда попкорн талашиб еб ўтиришади. Бу билан клип ижодкорлари кинога попкорн билан кининг демоқчими? Яна бир кўринишида бир машинада кетишаётган А.Шодиева, Ш.Муҳаммедова, З.Солиева каби актрисалар машина ойнасига талашинганча пардоз қилишга шошилишади. Клип ижодкорлари бу тасвирлар орқали ҳаракатланаётган машинада, рол бошқарувида бўлсангиз ҳам бир-бирингизга халақит бериб, пардоз қилишга ундамоқчими? Хуллас бу клипда ҳам тасвир, матн ва мусиқа саёзлигининг гувоҳи бўлинади.

Хонанда Шаҳзода “Тўкилиб, тўкилиб” кўшиғига эътибор қаратмоқчимиз:

Тўкилиб, тўкилиб, тўкилиб,

Йўллариингга ёмғир мисол.

Юрагимда қолдинг сен,

Шабнам мисол...

Кўшиқ мазмуни ёрига қанча меҳр берса ҳам, ундан меҳр, вафо, оқибат ололмаган қизнинг нолаларидан иборат. Клипда эса умуман мазмунга яқин бўлмаган кадрларни кўрамиз. Яъни бир ёмғирда қолиб кетган кучук боласи... Кўшиқ якунига қадар мана шундай тасвирлар. Оператор ва клипмейкер нимага асосланиб ушбу тасвирларга тўхталди экан деган ўйга толасан киши. Юқоридаги тасвирнинг ёрига етиша олмаётган қизга алоқаси йўқ-ку. Санъатнинг вазифаси

гўзалликка, нафосатга ундашдан иборат. Хунук одатлар, нарсалар ва ҳолатларни ҳам гўзал тарзда томошабинга етказиш керак. Шаҳзоданинг клипида ҳам бир ўзбек аёлининг ҳолатини муносиб ҳолда тасвирласа айни муддаодир. Юқоридаги тасвир эса аёл зотига бўлган ҳақоратдек туюлади.

Клип кўшиқнинг мазмунини, таъсирини янада ёрқинроқ очиб берувчи бир воситадир. Шундай экан, анча вақт, харажат, куч сарфлаб ишланган клиплар кўшиқнинг умри қисқаришига сабабчи бўлиб қолмаслиги керак.

Ҳаётда ҳар бир нарсанинг ўз вазифаси, хусусияти бор. Масалан, таомни танага жисмоний қувват тўплаш учун истеъмол қилинса, кийим-кечаклардан иссиқ-совуқдан, ташқи таъсирлардан ҳимояланиш учун фойдаланилади. Худди шу каби кўшиқни ҳам маънавий озуқа, ҳеч бўлмаганда маданий ҳордиқ чиқариш учун тинглашади. Аммо, бугунги эстрада санъатимизда яратилаётган кўплаб кўшиқлар бунинг мутлақо акси таъсири, руҳиятни беҳаловат қилиб, жазавага солишгача бораётгани ёлғон эмас. Айниқса, бундай ташвиқот ишларини амалга оширишда оммавий ахборот воситалари, хусусан, нодавлат телеканаллар ва хусусий радио станцияларнинг ўрни беқиёс эканини алоҳида таъкидлаб ўтиш ўринли деб ўйлайман. Кўшиқнинг яралишида ҳам маълум қонун қоида, ўзаро боғлиқлик, гармония бўлади.

Балки, бугун санъатда юзага келиб қолаётган енгил-елпиликка мана шу гармониянинг бузилиши сабаб бўлаётгандир?! Ёқимли овоз эгаси бўлиш яхши кўшиқчи дегани эмас. Ҳақиқий тоза овоз яхши матн ва чиройли куй ҳамоҳанглигида юзага чиқади ва шундагина ҳофизнинг маҳорати кўринади. Аммо, бугунги кунда ҳам шоирлик, ҳам бастакор, ҳам куйлашни ўз кўнглида қойиллатаётган “давримиз қаҳрамонлари” замонавий миллий кўшиқчилик санъатимизни парокандалик сари етаклаётганларини наҳот ўзлари тушунмаётган бўлса? Телба-тескари, маъно мантиғи йўқ сўзларни айтиб, халқ

олдига чиқиб қарсак олаётганда “мухлислар ишончи” деган тушунча уларни ўйлантирмасмикан?

Масалан, эстрада оламида худди мана шу услуб билан пайдо бўлган ва бир икки кўшиғи билан ёшлар ўртасида бироз танилиб қолган “Манго” гуруҳи йигитлари томонидан куйланган кўшиқларга тўхталсак. Улардан бири шундай сўзлар билан бошланади:³

Пистани қандоқ чақарларо,

Мана бундоқ чақарларо.

Бу ҳолатни қандай тушунишга ҳам ҳайронмиз. Изоҳлаш учун сўзларни исроф қилишга оғринасан киши. Наҳотки, биз ёшлар шундай савиясиз кўшиқларни куйлаётган шу каби ҳаваскор гуруҳларни санъаткор, хонанда сифатида тан оладиган даражада лоқайд бўлиб қолдик? Умуман, бундан бошқа тароналарда ҳам “едириб кетди”, “карочи” сингари қулоққа ғализ туюладиган кўча сўзларини эшитишга ўрганиб қолаётганимиз ҳам рост. Айниқса, сўнги пайтларда Амира, Тамилла, Каниза исмларига ва уларнинг қайсидир маънодаги ижод намуналарига тез-тез кўзимиз тушмоқда. Қанча буюк зотлар улуғлаб ўтган сахна даргоҳида ғарбона услубда кийиниб олиб, эндигина улғайиб, жамиятга кириб келаётган, тақлидга жуда мойил бўлган ёшлар бўғинини ҳам кийиниш услубини ғарбона модага эргаштираётгани жуда ачинарли ҳол. Хонанда Шаҳзоданинг ижодини ҳам бундай ҳолатлар четлаб ўтмаган. Масалан, унинг репертуаридаги энг сўнги кўшиқларидан бирида шундай сўзларни эшитишимиз мумкин:⁴

Қани барча қизлар ҳамма қўллар тепага,

Кимда никоҳ узук йўқ? Тезроқ тақинг қўлига.

Кўшиқ деярли бошидан охиригача шу сўзларнинг такрорийлигидан иборат. Бу худди бекорчиликдан зерикмаслик учун қилинган ишга ўхшайди.

³ “ТVM” телеканалининг кечки муסיқий соати. 2013 йил, 30январ.

⁴ “Ўзбегим таронаси” радиоканали. Кундузги дастуридан. 2013 йил, 4 феврал.

Сўзларни бир-бирига қўшиб қофия ҳосил қилиб, куйга мослаб айтиб кетилаверса, унда биз қўшиқдан қидирган маъно, мантиқ қаёқда қолади. Энг ачинарлиси, бугунги ўзбек замонавий миллий санъати ҳақида сўз борганда, бир, икки сўзлардан иборат енгил-елпи оҳ-воҳлар тарозининг юкини босиб кетмоқда. Санъаткорлар ҳамма даврларда ҳам омма эътибор марказида турувчи шахслар бўлиб келган. Шу жиҳатдан улар халқни қўзғата олиш, тинчлантириш, унга ором бериш ва ёки юрагига ғулғула солишдек кучга эгалар. Бу борада халқ уларнинг тутган йўллари тўғри ёки нотўғри бўлишидан қатъий назар уларнинг ортидан эргашади. Бугунги глобаллашув даврида оммавий маданият тушунчаси ривожланиб бораётган бир пайтда бу каби “халтурачи” гуруҳлар ўзларининг ижодлари орқали қайсидир маънода ёшларимизни айнан мана шу оқим сари етакламоқда. Ёшлар юзакилик, сохталикка кўникиб қолмоқда. Буларнику қўяверайлик, биз ҳар доим замонавий қўшиқчилик соҳасидаги ижодий фаолиятига ижобий баҳо бериб, қолаверса, кўплаб бугунги кун хонандалари орасида ҳурматнинг энг юқори чўққисига кўтариб қўйганимиз Озодбек Назарбековнинг:⁵

Зир югурган ортингдан шаҳзодалар жуда кўп,

Кел ўшалар олдида мен ғарибни битта ўп!

- дея қайта-қайта жар солиши ўзбекона ахлоқ-одоб қоидаларига тўғри келармикан? Бу ҳолатни ўзбек қизларига нисбатан чорлов деб тушуниш керакми ёки доим шарқона ибод-ҳаё сифатлари билан тавсифланадиган қизларимизга берилган қайсидир маънодаги характеристиками? Балки бу хонанданинг беътиборлиги, ёинки, мухлислар ишончини суиистеъмол қилишдир? Умуман олганда, бугунги замонавий қўшиқчилик санъати, хусусан, эстрададаги бир, икки қўшиқ куйлаб, ўзларини “юлдуз” санаб юрган қўшиқчиларнинг санъатни реклама ва тижорат воситасига айлантириб қўяётгани нафақат миллий санъатимизга путур етказмоқда, балки, ёшларнинг

⁵ “Ntt” телеканали. “Файзли тонг” дастуридан. 2013 йил, 12 январ.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

эстетик дидини, дунёқарашини, савиясини қолақликка олиб келмоқда. Тўғри, замонавий миллий санъатимизда шарқона маданиятимизни, миллий ўзлигимизни, оҳанг ва сўзнинг залворини ҳис қилган ҳолда ижод қилиб келаётган хонандаларимиз ҳам йўқ эмас. Гулсанам Мамазоитова, Лола Аҳмедова сингари бир қатор кўшиқчиларимиз шулар жумласидандир. Тан олиш керакки, замонавий кўшиқчилик, хусусан, эстрада санъати деганда кўпчилигимиз мусиқаси турк санъатидан, матни инглизлардан ёки бўлмаса кўчага хос бўлган “жаргон” сўзлар билан бойитилган кўшиқларни тушуниб қолдик. Аммо, ўзбек миллий санъатига “эстрада” йўналиши кириб келган илк даврларда Ялла гуруҳи, Кумуш Раззоқова, Насиба Абдуллаева каби иқтидорли хонандаларимиз ўзларининг ижодий намуналари билан бу йўналишни бошлаб беришган. Ваҳоланки, уларнинг кўшиқларида ҳеч қандай кишини талвасага соладиган ҳолатлар учрамайди. Аксинча, орадан бир неча ўн йиллар ўтган бўлсада, ҳалигача “Ёмғир ёғди”, “Бермайман” каби тароналар эътибор билан тингланади. Демакки, эстрада йўналиши ҳам аслида биз ўйлаган каби енгил-елпилик эмас. Бугунги замонавий миллий санъатимизда юзага келган вазият эса кун сайин чиқиб келаётган, устоз кўрмаган ҳаваскор гуруҳларнинг ғарб санъати таъсирига тушиб қолиши, ривожланиб кетаётган техник имкониятлардан нотўғри фойдаланиш ва “юлдуз”лик касалига эрта чалиниб қолишлари ҳамда энг ачинарлиси, ёшларимизда сабрсизлик илллати шаклланиб қолаётганининг натижасидир. Аммо, бугунги миллий-замонавий кўшиқчилигимизни тартибга солиш учун белгиланган маълум қонун-қоидаларни назорат қилиш йўлида ташкил этилган “Ўзбекнаво” ижодий ишлаб чиқариш бирлашмасининг беътиборлиги ҳамда ўз вазифасига масъулият билан ёндашмаётгани ҳам бу муаммоларни келтириб чиқармоқда. Агар янги ишланган тароналар халққа тақдим этилишидан олдин матн, мусиқа ва клип мазмун-моҳияти, ғояси, қолаверса, миллийликнинг ўрни кенгаш аъзолари томонидан эътибор билан текширилса, балки, бу ҳолатларни

олдини олиш мумкин бўларди. Шу ўринда бир нарсани унутмаслик керакки, санъаткорни бир лаҳзада юксалтирадиган ҳам, бир онда ерга қулатадиган ҳам халқ, мухлислардир. Демакки, бугун миллий эстрада санъатимизда баъзи нарсаларни ўзгартириш, керак бўлса таг-томири билан юлиб ташлаш керак экан, буни биз ёшлар амалга ошироғимиз зарур.

Бугунга келиб талаб ва эҳтиёжни сезган телевидение ходимлари клипларни томошабин экран қаршисига кўпроқ йиғиладиган вақтни инобатга олган холда киритмоқдалар. Телевидение орқали узатилиб брилаётган клиплар ким учундир маънавий эҳтиёж, яна ким учундир бўш вақтини ўтказиш учун шунчаки эрмак вазифасинини ўтаётганлиги ҳеч кимга сир эмас... Балки бунга сабаб телевидениедаги авваллари севиб томоша қилинадиган айрим кўрсатувларнинг савияси пасайиб кетганлигидандир ёки клипларнинг сюжет чизигидаги воқеалар, улардаги қаҳрамонларнинг келишган, кўркам қиёфаси ва ҳашаматли уйларнинг чиройли тасвири асосан биринчи, йирик планда берилишидир ёки томошабинларнинг диққат эътиборини торта оладиган яна бошқа-бошқа жиҳатларнинг намоён бўлишидир.

Ҳозирги кунда кўпчилик кўшиқчи-санъаткорларнинг кўшиқлари элга манзур бўлиши учун, аниқроғи, мухлисларни осон жалб этиш учун клиплардан фойдаланаётгани ва бир кунлик дастур мобайнида бир неча бор эфирга узатилиши ниҳоятда авж олган. Бу хол бир касалликнинг авж олиши каби бўлиб, балки, унга даво ҳам излаш керак, деган соғлом фикрни ҳам унутиб қўймаслик керак!

қилади. Бу клипни ёшларимизнинг аксарият қисми севиб томоша қилади. Шунда савол туғилади: - наҳотки онгли инсон боласи мана шундай ваҳшиёна, бемантиқ, бемъани кўшиқларни тинглаб завқланса? Ақлли инсон ҳар қандай санъат асаридан маъно ва мазмун қидириб, уни аҳамияти ҳақида албатта ўйлайди.

ХУЛОСА

Санъат ва маънавият. Бу иккиси ўзаро узвий боғлиқ, бири иккинчисига асос бўлиб хизмат қилувчи тушунчалардир. Уларни бир-бирисиз тасаввур этиб бўлмайди. Зеро маънавиятсиз санъат, санъатсиз маънавият ривожлана олмайди. Санъат миллат маънавиятини ва маданиятини шакллантиришда асосий омил, шунингдек, уни борича ўзида акс эттириб турувчи кўзгудир. Маънавият эса барча гўзалликларни ибтидоси.

Бугунги кунда маънавиятнинг кўзгуси ҳисобланган санъатнинг ролини янада кучайтириш, бугунги куннинг замонавий қаҳрамонлари сиймосини акс эттириш, халқимиз маънавиятини янада юксалтириш, ёш авлод калби ва онгига эзгулик ғояларини сингдириш устувор вазифа қилиб белгиланди.

Бугун бутун дунёда мафкуралар кураши, геосийсий жараёнлар авж олаётган даврда санъат турли мақсадларни амалга оширишнинг энг самарали воситасига айланиб қолган. Негаки санъат инсон онги ва қалбига таъсир кўрсата олувчи улкан кучга эга. Шунинг учун ҳам “Оммавий маданият” номи остидаги қора маданият ёшларнинг онгу-шуурини захарлаб, ўз таъсирини ўтказишда санъатни қурол қилиб олган. Лекин ачинарлиси шундан иборатки, санъатимизнинг юзи ва кўзгуси ҳисобланган ҳонанда, кўшиқчи, санъаткорларимизнинг ўзларида маънавият масаласи анча оқсалаётгани ҳеч кимга сир бўлмай қолди.

“Барчамизга аёнки, куй-қўшиққа, санъатга муҳаббат, мусиқа маданияти халқимизда болалиқдан бошлаб, оила шароитида шаклланади. Энг муҳими, бугунги кунда мусиқа санъати навқирон ёш авлодимизнинг юксак маънавият руҳида камол топишида бошқа санъат турларига қараганда, кўпроқ ва кучлироқ таъсир кўрсатмоқда.

Бизнинг эртанги кунимизнинг ривожидида етарли даражада ўрин эгаллаган миллий эстрада санъати бугунги кунимизда кенг имкониятлар оғушида тез суратларда ўсди ва ривожланди. Миллий эстрада санъатимиз мустақиллик йилларида сифат даражасидан юқори босқичга кўтарилди. Буларнинг

натижасида миллий ва жаҳон мусиқа санъатини ўрганиш ва ривожлантиришга янги имкониятлар очиб берилди. Бу соҳада ривожланиш борлиги қувонарли ҳол. Бироқ, яратилган имкониятларга муносиб жавоб берадиган асл санъат асарларини ҳамон кутмоқдамиз. Миллий эстрада санъатида ижод қилаётган ижодкорлар тақдим этаётган “асар”ларнинг аксарияти талабга жавоб бермайди. Хорижий сўзларни қориштириб, беҳаё қилиқлари билан ўзини халққа кўз-кўз қилишга уринаётган айрим ёшлар ўз ишларини санъат деб атаётганларидан ҳам тониб бўлмайди.

Ҳаётимизга замонавий техникаларнинг кириб келиши имкониятлар эшигини кенг очди, бироқ, мусиқий клиплар сонининг кўпайиши сифатга таъсир кўрсатди.

Хулоса сифатида шунини айтиш мумкинки, буларнинг барчаси халқимизнинг маънавий ўстиришга қаратилган ишлардир. Миллатнинг борлиги унинг маънавий салоҳияти билан ўлчанар экан, у ҳамيشа давлатнинг диққат марказида бўлиб қолаверади. Санъат эса маънавийнинг ажралмас қисми шунингдек, уни ўзида акс эттирувчи кўзгу вазифасини ўташда давом этади. Санъат аҳли ўз зиммасида қандай улкан ва залворли вазифалар турганлигини ҳеч қачон унутмаслиги лозим.

АДАБИЁТЛАР:

1. Dr. Tadjibayeva O.K.; Melikuziev I.M.; Khusanov Sh.T., Issues of the using the Special Effects as means of Visual expression in the Cinema art. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7, 2, 2020, 2204-2215.

2. Iqbal Melikuziev. (2020). Cinematographer's ability in the creation of graphic image in uzbek historical films. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(05), 1554-1567. Retrieved from <http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/10078>

3. Ikboljon, M., & Tirkashaliyevich, K. S. (2019). Creative researches of young cameramen on the creation of graphic image in modern uzbek feature films.

International Journal of Engineering and Advanced Technology, 9(1), 5230-5236.
doi:10.35940/ijeat. A2948.109119

4. Ikboljon Melikuziev. (2016). Duties of a Cinematographer in Creating a Film. Journal of Literature and Art Studies, 6(7). <https://doi.org/10.17265/2159-5836/2016.07.013>

5. Melikuziev, I. (2020). Cinematographer's ability in the creation of graphic image in Uzbek historical films. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(5), 1554–1567.

6. S Khusanov, B Bazarbayev, K Xidirova (2020) [Lacking professional personnels as the major issue in the "karakalpakfilm" cinema studio](#) - International Journal of Psychosocial Rehabilitation.

7. Хидирова, К. (2022). РАЗВИТИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО СТИЛЯ В УЗБЕКСКИХ КИНЕМАТОГРАФИИ. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(13), 20–23. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/6842>

8. Таджибаева О. К. Народные эпосы в театральном искусстве Центральной Азии //Филология и лингвистика в современном обществе. – 2014. – С. 17-20.

9. Tadjibaeva, O. K. . (2021). Epic Heritage - The Gold Treasure. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 3(06), 131–140. <https://doi.org/10.37547/tajiir/Volume03Issue06-18>.

10. Mirsaidova, D. . (2022). ZAMONAVIY OVOZ ISHLAB CHIQRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI. Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences, 2(5), 33–36. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/3063>.

11. Shokirova, G. (2022). PROBLEMS OF SKILLS OF YOUNG FILMMAKERS IN UZBEK CINEMATOGRAPHY. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(13), 201-207.

12. Agzamov, Doniyor. "TEXNIKA VA SAN'AT UYG 'UNLIGIDA OVOZ REJISSORLIGINING AHAMIYATI." Eurasian Journal of Academic Research 3.1 (2023): 109-112.

13. Adilov, A. (2022). THE IMPORTANCE OF SHOOTING STYLES WHEN CREATING A FEATURE FILM. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(13), 208-213.

14. Talabbaev, R. E. (2020). Problems And Errors Of Video Editing Beginners. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 2(10), 80-83.

15. Talabbaev, R. E. (2020). THE IMPORTANCE OF SOUND RECORDING AND PROCESSING USING MODERN COMPUTER TECHNOLOGY IN CINEMA. In WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS (pp. 194-196).

16. Ergashalievich, T. R. (2022). PLACE OF UZBEK ANIMATED FILMS IN THE WORLD OF ANIMATED FILMS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(6), 1250-1252.

17. Ergashalievich, T. R. (2022). The importance of investigation the experience of world cinema industry specialists in the development of Uzbek cinematography. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(5), 1022-1025.

18. Meliqo'ziev, I. . (2023). TARIXIY FILMLARDA SYUJET RIVOJI VA KOMPOZISIYA. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 3(2),126–133. <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/10042>.

18. Копадзе , А. (2023). МЕТАМОРФОЗЫ ИСТОРИИ МИРОВОГО ДУБЛЯЖНОГО ИСКУССТВА. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 3(2), 116–125. <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/10041>.

19. Khidirova, K. (2023). VISUAL AND EXPRESSIVE MEANS OF CINEMATOGRAPHY. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 3(2), 134–141. <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/10052>.

20. HATAM FAYZIEV -A BRIGHT REPRESENTATIVE OF THE UZBEK CINEMATOGRAPHY SCHOOL Iqbal Mamasodikovich Melikuziev Uzbek State Institute of Arts and culture, "Voicedirecting and operatic skills" head of the department, doctor of philosophy in art Sciences (PhD), professor, e-mail: iqbol.1981.nozxon@gmail.com <https://doi.org/10.5281/zenodo.7509691>.

21. ShCh Amanmuradov /STUDYING THE SUBJECT "TECHNOLOGY AND PRACTICE OF SOUND DESIGN" AT THE STATE INSTITUTE OF ARTS AND CULTURE OF UZBEKISTAN //Art: Actual Problems of Theory and Practice, 2021.

22. ShCh Amanmuradov / PECULIARITIES OF THE SOUND-VIEW MONTAGE OF THE FILM "THE MAN LEAVES THE BIRDS" // Oriental Art and Culture, 2022.

23. N Sadikova/ EXPLORING INNOVATIVE METHODS AND THE CHALLENGE OF MODULAR LEARNING IN SOUND DESIGN TEACHING// Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and, 2022.

24. O.R RakhimdjanoV / The Role And Importance of Using the Experience of Foreign Modern Cinematographers in the Development of Uzbek Cinematography// Open Access Repository, 2022.

25. O.R RaximdjanoV/ ZAMONAVIY OVOZ REJISSYORLIGINING ASOSIY TAMOIYILLARI// Oriental Art and Culture, 2022.

26. A.Утаев/ПОЛЬ ЦЕНАРОНОГО МАСТЕРСТВА В АНИМАЦИИ//Eurasian Journal of Academic Research, 2022.

27. AS Utaev/ANIMATSIYA REJISSURASI: AKTYORLIK MAHORATINING O 'RNI//Oriental Art and Culture, 2022.